

وجوه الإعجاز التشريعي لأحكام الغذاء في ضوء آيات مختارة من سورة المائدة: دراسة مقاصدية

أ. د. باي زكوب عبد العالي*

ملخص البحث

لقد أنزل الله القرآن الكريم ليكون هدىً ومنهجاً للعالمين، وشرع فيه من الأحكام ما يتم به حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد برزت إشكالية هذا البحث في أنّ هناك ثقافة شبه موحّدة بين الناس والمتمثلة في عدم اكتراثهم بالمنافع البدنية والعقلية والدينية التي تعود عليهم جراء استهلاك الغذاء الطيب واجتناب الغذاء الخبيث، لذا استهدف هذا البحث بيان أهم وجوه الإعجاز التشريعي لأحكام الغذاء في ضوء المستجدات المعاصرة، موظفاً المنهج الاستقرائي التحليلي لتتبع آيات أحكام الغذاء في سورة المائدة، وتحليلها، ثم البحث في عللها ما أمكن حتى تكون أساساً للوقوف على أهم وجوه الإعجاز التشريعي لأحكام الغذاء، والمنهج الاستنباطي لاستخراج أهم وجوه الإعجاز التشريعي لأحكام الغذاء في ضوء سورة المائدة، وقد توصلت هذه الدراسة إلى خمسة وجوه في الإعجاز التشريعي لأحكام الغذاء، وهي: الإعجاز التشريعي في حظر استهلاك الدّم المسفوح، الإعجاز التشريعي في حظر أكل حيوانات البر المباح أكلها إذا ماتت بغير ذكاة شرعية، الإعجاز التشريعي في إباحة أكل ميتات البحر، الإعجاز التشريعي في حظر أكل لحم الخنزير، الإعجاز التشريعي في حظر استهلاك الخمر.

* الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية ماليزيا.

البريد الإلكتروني: bey.zekkoub@mediu.edu.my

مقدمة

وإنّ الإسلام قد أولى حفظ النَّفس وسلامتها اهتماماً كبيراً وعناية فائقة حتى اعتبر الفقهاء أنّ حفظ النَّفس هو أحد أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية التي نزلت من أجلها، وقد اشتملت نصوص القرآن والسنة على توجيهات خاصة ومقصودة توصي بحفظ البدن وصحته، ومن أدعية النبي ﷺ المأثورة حين يمسي، وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي»^(١)، والشاهد في قوله: «العافية في دنياي وأهلي»، والمعنى: السلامة من المصائب والشُرور والأمراض والأسقام كما يظهر من فقه الحديث، والمهتم بالطبّ الإسلامي، يجد أنّ الإسلام قد سبق أمماً كثيرة في هذا الباب، فنجد مثلاً توجيهاً قرآنيّاً على أنّ غسل النّحلة فيه شفاء للناس، يقول تعالى: ﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٦٩]، وقد كان نبيّ الله ﷺ يحبّ العسل ويتعالج به، وروى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لعق العسل ثلاث غدوات، كل شهر، لم يصبه عظيم من البلاء»^(٢)، وكان أيضاً يوصي المرضى بالتداوي به، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ؓ: «أنّ رجلاً أتى النبيّ ﷺ فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: «اسقه عسلاً» ثم أتى الثانية، فقال: «اسقه عسلاً» ثم أتاه الثالثة فقال: «اسقه عسلاً» ثم أتاه فقال: قد فعلت؟ فقال: «صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسقه عسلاً» فسقاه فبرأ»^(٣)، كما كان ﷺ يوصي أصحابه

(١) أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب الأدب، أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٩٩٠م)، ج ٤، ص ٣١٨، رقم ١١٣.

(٢) أخرجه ابن ماجه، في سننه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الطبّ، باب العسل، (بيروت: دار إحياء الكتب العربية، د. ط، د. ت)، ج ٢، ص ١١٤٢.

(٣) أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، في صحيحه، كتاب الطبّ، باب الدواء بالعسل، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ٢، ٢٠٠٢م)، ج ٧، ص ١٢٣، رقم ٥٦٨٤؛ وأخرجه مسلم، في صحيحه، تحقيق: محمد

كما لا يخفى علينا أنّ الإسلام قد أوصى بحفظ باقي مقاصد الشريعة الإسلامية، فأوصى بحفظ العقل وسلامته من الآفات، وحفظ الدين وسلامته من الإفراط والتفريط، وحفظ المال وسلامته من الضياع، وحفظ النسل وسلامته من الانقطاع، ولأجل هذا نجد أنّ الإسلام قد شرّع تشريعات، وفرض فرائض، وحدّد حدوداً تسهم في حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن هنا فإنّ الباحث سيحاول من خلال هذه الورقة البحثية بيان أهم وجوه الإعجاز التشريعي لأحكام الأغذية وربطها بالإعجاز العلمي الحديث لأجل التوصل إلى قيمة التشريع الإسلامي وأهميته في حياة الإنسان، وأنّه صالح لكلّ زمان ومكان، وأنّ المسلم إذا قرأ موضوع هذا البحث وفقهه وعمل به ازداد يقيناً بدينه، وتصديقاً بتعاليمه، واعتزازاً بحضارته، وأنّ غير المسلم إذا قرأه حرص على فهم أسرار هذا الدين كان ذلك سبباً في تعلّقه بهذا الدين.

المبحث الأول:

التعريف بسورة المائدة

لا شك أنّ من يعيش مع القرآن الكريم تدبّراً وتأملّاً يلحظ أنّ لكلّ سورة من سوره شخصيّتها الخاصّة وأهدافها المستقلّة، فمن المعلوم أنّ السور المكيّة قد عرضت أسس العقيدة الإسلامية، والسور المدنيّة قد عرضت أحكام العبادات والمعاملات، وسورة المائدة مدنيّة باتّفاق علماء التفسير، وهدفها الرئيس ينثق من اسمها، وقد سمّيت بهذا الاسم كونها أحد معجزات سيّدنا عيسى عليه السّلام إلى أتباعه عندما طلبوا منه أن ينزل الله عليهم مائدة من السّماء لأربع فوائد (إحداها): ليسدّوا حاجتهم من الطّعام، و(الثانية): لتعتمر قلوبهم بالإيمان، و(الثالثة): ليصدّقوا عيسى عليه السّلام بما أرسل به إليهم، ثم (الرّابعة): ليكونوا من الشّاهدين على هذه الآية، قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ

وحدة الأمة - العدد التاسع عشر، ربيع الأول ١٤٤٤هـ / أكتوبر ٢٠٢٢م ————— ❁ ————— باي زكوب عبد العلي
على الوفاء بالعهود الذي هو من شأن الأخيار، ففي المنتخب من كنايات الأدباء
وإشارات البلغاء للقاضي الجرجاني: يقال: "فلان لا يقرأ سورة الأخيار، أي: لا يفي
بالعهد، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمّون سورة المائدة سورة الأخيار"^(١).

ثانياً: آياتها

عدها مائة وعشرون عند القراء الكوفيين، ومائتان وثلاث وعشرون عند
القراء البصريين، ومائتان واثنان وعشرون عند القراء الحجازيين، وهم: المدني الأول
والمدني الثاني والمكي، ومائتان واثنان وعشرون آية عند القراء الشاميين، وهما: الحمصي
والدمشقي^(٢)، وعليه فالخلاف فيها على ثلاث فواصل فقط، قال عبد الفتاح القاضي:
"وبالعقود عن كثير أهملًا... كوفٍ وغالبون بصرٍ نَقلاً"^(٣).

ثالثاً: ترتيبها

تقع في ترتيب نزول السور في المركز الحادي والتسعين، نزلت بعد سورة
الأحزاب وقبل سورة الممتحنة^(٤)، وتقع في ترتيب المصحف الشريف في المركز الخامس،
وضعت بعد سورة النساء وقبل سورة الأنعام.

(١) الجرجاني، أبو العباس، المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء، (مصر: مطبعة السعادة، ط ١،
١٩٠٨م)، ص ١٢١.

(٢) انظر بتصرف كثير: الدميّطي، أحمد بن محمد، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، تحقيق:
أنس مهرة، (لبنان: دار الكتب العلمي، ط ٣، ٢٠٠٦م)، ج ١، ص ٢٥٠.

(٣) القاضي، عبد الفتاح بن عبد الغني، الفرائد الحسان في عدّ آي القرآن، (المدينة: مكتبة الدار، ط ١،
١٤٠٤هـ)، ص ٧.

(٤) انظر: الجعبري، برهان الدين أبو إسحاق، تقريب المأمول في ترتيب النزول، تحقيق: أحمد سالم ابن
مقام الشنقيطي، (مكة: مكتب الشنقيطي للخدمات العلمية والبحثية، د. ط، ٢٠١٣م)، ص ٤-٥.

وحدة الأمة - العدد التاسع عشر، ربيع الأول ١٤٤٤هـ / أكتوبر ٢٠٢٢م ————— ❁ ————— باي زكوب عبد العلي

واحدة ولذلك لم يفصلوا بينهما لأنهما نزلتا جميعا في مغازي رسول الله ﷺ^(١)، وقد نقل القرطبي عن أبي مسرة أن سورة المائدة فيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها من سور القرآن الكريم، وزاد هو فريضة تاسعة عشرة وهو الأذان للصلوات الخمس في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٥٨]^(٢)، ويقول ابن تيمية: "سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحرير والأمر والنهي؛ ولهذا روي عن النبي ﷺ أنه قال: «هي آخر القرآن نزولا فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها»^(٣)، ولهذا افتتحت بقوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، والعقود هي العهود وذكر فيها من التحليل والتحرير والإيجاب ما لم يذكر في غيرها"^(٤)، وقد اختصت هذه السورة بذكر تفاصيل أحكام الغذاء ما لم يذكر في غيرها من السور، فناسب أن يكون اسمها معبراً عن مضمونها.

سادساً: أغراضها

وهي ملخصة كما سيأتي:

١ - تبصير الأمة بالحلال والحرام من الذبائح ومن الصيد ومن الطعام والشراب.

(١) الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (بيروت: دار إحياء الكتب العربية، ط ١، ١٩٥٧م)، ج ١، ٢٤٤-٢٤٥.

(٢) أنظر: القرطبي، أبو عبد الله، الجامع لأحكام القرآن، ج ٦، ص ٣٠.

(٣) هذا الأثر ينسب لعائشة رضي الله عنها لما روي عن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال قلت: نعم. قالت: "فإنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه" أخرجه أبو عبد الله، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١، ٢٠٠١م)، مسند النساء، مسند مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، ج ٤٢، ص ٣٥٣، رقم ٢٥٥٤٧.

(٤) ابن تيمية، عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (المدينة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د. ط، ١٩٩٥م)، ج ١٤، ص ٤٤٨.

ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة، ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته، ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه^(١)، ويعرف الشرع والشريعة في اللغة على أنه: "الماء، وهي مَوْرِدُ الشَّارِبَةِ"^(٢)، أمّا اصطلاحاً فهو: "ما شرع الله لعباده من الدين"^(٣)، أو: "ما سنَّ الله من الدين وأمر به"^(٤)، ويعرف الحكم بأنه: "الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل، كالوجوب والحرمة والإباحة"^(٥)، ويعرف الغذاء بأنه: "ما يكون به ناء الجسم وقوامه من الطعام والشراب واللبن"^(٦)، وبهذا يكون معنى: (الإعجاز التشريعي لأحكام الغذاء) بأنه: "إثباتُ ضعف القدرة الإنسانية في محاولة الإتيان بمثل ما جاء به القرآن من تشريعاتٍ وأحكام متعلِّق بكيفية التعامل باستمرار مع الأغذية النافعة والأغذية المضرة وأثرها في بدن الإنسان"، والباحث إذ يكتب هذه الورقات ليس مراده من الإعجاز التشريعي هو إثبات الإعجاز فحسب، وإنما هو إثبات صدق رسالة هذا الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان وإنسان، إذن فهذه الوجوه التي نحن بصدد ذكرها في ثنايا هذا البحث شاملة للأطعمة والأشربة، ولنقف الآن عند أهم وجوه الإعجاز التشريعي لأحكام الغذاء من خلال سورة المائدة.

الوجه الأول: الإعجاز التشريعي في حطراستهلاك الدم المسفوح

قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، والمقصود بالدم: "المسفوح"، حملاً لمطلق هذه الآية على مقيد آية الأنعام لقوله تعالى: ﴿دَمًا مَّسْفُوحًا﴾

(١) الرفاعي، مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط٨، ٢٠٠٥م)، ج١، ص ٩٨.

(٢) عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح، ج١، ص ١٦٣.

(٣) المرجع السابق، ج١، ص ١٦٣.

(٤) انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج٨، ص ١٧٦.

(٥) خلّاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، (دمشق: دار لا قلم، ط٨، د.ت)، ج١، ص ١٠٠.

(٦) المرجع السابق، ج١٥، ص ١١٩.

وانطلاقاً مما سبق يتضح لنا أنّ الإقدام على تناول الدم المسفوح يؤدي إلى وقوع أضرار صحية جسيمة للإنسان، ومن ذلك: "تلف الكبد، تراكم السوائل في الرئتين، الجفاف (أي قلة الماء في الجسم)، انخفاض ضغط الدم والاضطرابات العصبية"^(١) وغيرها من الأمراض التي تفتك بصحة الإنسان، ومن هنا كانت الحكمة الإلهية في تحريم تناول الدم المسفوح لكونه: "يحمل ما في جسد الحيوان من الأجزاء المضرّة التي لا يحاط بمعرفتها، أو لما يحدثه تعودُ شرب الدم من الضراوة التي تعود على الخُلُقِ الإنساني بالفساد"^(٢)، أمّا أكل كلٍّ من الكبد والطحال من الحيوان المذكى ذكاة شرعية فهو حلال لما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أحلّت لنا ميتتان، ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدّمان: فالكبد والطحال»^(٣).

الوجه الثاني: الإعجاز التشريعي في حظر أكل حيوانات البرّ المباح أكلها إذا ماتت بغير ذكاة شرعية

لقد أخبر الله تعالى عمّا أباحه من مأكول الحيوانات بعد تذكيتها ذكاة شرعية فقال: ﴿أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ١]، وفي اللّسان: "البهيمة كلّ ذات أربع قوائم من دواب البرّ والماء، والجمع بهائم"^(٤)، والأنعام هي: "كلّ مأكول من

(١) موقع العلوم الحيّة: <https://www.livescience.com/15899-drinking-blood->

safe.html بتاريخ: ٢٤/٠٣/٢٠١٩.

(٢) ابن عاشور، الطاهر، التحرير والتنوير، ج ٦، ص ٩٠.

(٣) أخرجه أبو عبد الله، أحمد، في مسنده، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١، ٢٠٠١م)، ج ١٠، ص ١٦، رقم ٥٧٢٢.

(٤) ابن منظور، لسان العرب، ج ١٢، ص ٥٦.

ولعلّ الحكمة من هذا التحريم فيما يبدو هي: "أنّ الحيوان لا يموت غالباً إلا وقد أصيب بعلّة، والعلل مختلفة، وهي تترك في لحم الحيوان أجزاء منها فإذا أكلها الإنسان قد يخالط جزءاً من دمه جراثيم الأمراض، مع أنّ الدّم الذي في الحيوان إذا وقفت دورته غلبت فيه الأجزاء الضّارة على الأجزاء النّافعة"^(١)، ويقول آخر: "واعلم أنّ تحريم الميتة موافق لما في العقول، لأنّ الدّم جوهر لطيف جدّاً، فإذا مات الحيوان حتف أنفه احتبس الدم في عروقه وتعقّن وفسد وحصل من أكله مضارّ عظيمة"^(٢)، وقال غيره: "الميتة إنّما حرّمت لاحتقان الرّطوبات والفضلات والدّم الحبيث فيها، والدّكاة لما كانت تزيل ذلك الدّم والفضلات، كانت سبب الحلّ"^(٣).

إذن يفهم من خلال هذه النّصوص أنّ الحيوان إذا مات حتف أنفه من غير تذكية حصل من أكله مضارّ كثيرة، لأنّ الحكمة من التذكية - كما علم - هو تخليص جسم الحيوان المذكّي من المضارّ والمفاسد والأمراض النّاجمة عن أكله، ولهذا الغرض وغيره حرّم الشّارع تناول الدّم المسفوح - كما سبق - لما قد يحمله من مضارّ وأمراض تفتك بصحّة الإنسان، وقد أكّد الطّب الحديث ما تنبّه إليه أسلافنا رغم عدم معرفتهم بالبكتيريا والجراثيم وقتئذ، وعن خطورة أكل الحيوان بغير التذكية الشّرعيّة، يقول العالم ويلز: "إنّ عدم استنزاف الدّم من الحيوان عند ذبحه يجعله غير صالح للأكل، لأنّ وجوده في الأوعية وضمن اللّحم يجعل الجراثيم تنتشر بسرعة وسط اللّحم"^(٤)، ويقول الدكتور جون هونوفر لارسن:

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ٢، ص ١١٧.

(٢) الرازي، أبو عبد الله محمد، مفاتيح الغيب، ج ١١، ص ٢٨٣.

(٣) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ٢٧، ١٩٩٤م)، ج ٣، ص ٣٤٧.

(٤) موقع جامعة الإيمان، الإعجاز في التذكية، قسطاس إبراهيم النعيمي،

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1740 بتاريخ: السبت ٠٢

فبراير ٢٠١٩.

هذا ويتضح مما تنبّه إليه علماء الشريعة القدامى وما توصل إليه علماء الطبّ المعاصر أنّه لا سبيل للتخلّص من الأمراض الخطيرة التي تحملها لحوم البهائم والطيور إلاّ بالتذكية الشرعية، لأنّ الأمراض الخطيرة المنتقلة من الحيوانات المباح أكلها إلى جسم الإنسان هو بسبب عدم استنزاف الدّم عند ذبحها مما يجعلها مستودعاً للجراثيم، وللأمراض الفتاكة، هذا لأنّ الدّم إذا حبس بداخل جسم الحيوان الميت فإنه سرعان ما يبدأ في التجلّط، ثم في التحلّل والتعفّن مما ينتج كمّاً هائلاً من السّموم والفيروسات والجراثيم والطفيليات الضارّة بصحّة الإنسان، ولو أنّ الحيوانات مأكولة اللحم ذكّيت ذكاة شرعيّة لتخلّص من جميع الجراثيم والأمراض الخطيرة التي تحملها دماؤها، "لأنّ الدّم هو السائل الحيوي المهم في جسم الكائن الحيّ والذي يستطيع مقاومة ملايين الطفيليات بما يحويه من كرات بيضاء وأجسام مضادة مادام الكائن حيّاً وفي درجة حرارته الطبيعية، فإذا مات الحيوان وتوقّف الدّم عن الجريان أصبحت الميكروبات بدون مقاومة، وفي هذه الحالة يكون أسلم الطّرق هو الإراقة الكاملة لهذا الدّم، وإخراجه من الجسم في أسرع وقت ممكن"^(١).

الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي في إباحة أكل ميتات البحر

لقد تحدّثنا سابقاً عن حرمة أكل الميتة، وبرّرنا ذلك دينياً وعلمياً بأنّها مستودع كبير للجراثيم الضارّة بحياة الإنسان بسبب انحباس الدّم في عروقها الناجم عن عدم تذكيته، واستثنى الشّرع من ذلك ميتة الجراد وميتة البحر لأنّها لا تحمل الفضلات في جسمها، وجاء بيان هذا في القرآن والسنة، ففي القرآن قول الله تعالى: ﴿أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقال ابن عبّاس: "صيده، ما صيد، وطعامه، ميتته"^(٢).

(١) الموقع السابق.

(٢) الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج ١١، ص ٥٨-٦٣.

وحدة الأمة - العدد التاسع عشر، ربيع الأول ١٤٤٤هـ / أكتوبر ٢٠٢٢م ————— ❁ ————— باي زكوب عبد العلي

تظهر رحمة الإسلام في إباحة أكل السمك من غير تذكيته، إذ لو أمر الشارع بتذكيته قبل أكله لكان هذا من التكاليف فوق الطاقة والاستطاعة، وربّما أيضاً لخرج من جسمه ما يعود بالفائدة على جسم الإنسان، وعن أهمية وفوائد السمك يقول الدكتور محمد نزال القدر: "ويعتبر السمك واحداً من الأغذية التي تشكل الطعام الرئيسي للملايين من البشر كاليابانيين وسكان أندونيسيا والأسكيمو، وحيث تقدم لهم مردوداً بروتينياً ممتازاً يفوق اللحم بمقاديره، وبروتين السمك ذو قيمة غذائية عالية، سهل الهضم ولا يخلف بعد امتصاصه إلا القليل من الفضلات والأبيض منه أسهل هضماً من اللحم ولذا فهو يعتبر غذاء مفيداً للمرضى المصابين باضطرابات في جهازهم الهضمي، كما يحتوي على جميع البروتينات الكبريتية الرئيسية، ويعتبر السردين والطنون من الأسماك الدهنية الجيدة والمغذية، وهي أفضل بكثير من اللحوم المعلبة، ويروض السمك ذات قيمة غذائية عالية، تعتبر الأسماك مصدراً جيداً للأملاح المعدنية وخاصة اليود والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور والكلور والكبريت"^(١).

الوجه الرابع: الإعجاز التشريعي في حظر أكل لحم الخنزير

لقد سبق أن تحدّثنا عن حرمة أكل الحيوانات المباح أكلها إذا فارقها الحياة لعلّة عارضة عليها كالضرب والخنق والتردي والنطح والافتراس، وبرّرنا ذلك بأنّها مستودع كبير للجراثيم الضارة بصحة الإنسان بسبب انحباس الدّم في عروقها الناجم عن عدم تذكيته، ولو انتفت العلة وذكيت ذكاة شرعية فلحمها حلال طيب، في حين، فإنّ لحم الخنزير يختلف عن جميع اللحوم المباح أكله أبأنه حرام لذاته، أي لعلّة مستقرّة فيه، لذا

(١) أحمد، يوسف الحاج، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، (دمشق: دار ابن حجر، ط ٢،

فحرم أكله على الإنسان لثلاثي يتكيف بتلك الكيفية^(١)، وتنبه غيره إلى أنه: "يقطع الغيرة ويذهب بالأنفة، فيتساهل الناس في هتك المحرم وإباحة الزنا"^(٢)، وقد لاحظ الباحث هذه الصفات في الشعوب المستحلّة لأكل لحم الخنزير وظهور الكثير من حالات ظواهر الشذوذ الجنسي وانعدام الغيرة الجنسية مثل: اللواط، والزواج المثلي، وتبادل الزوجات، وغير ذلك مما تستقذره النفوس الزكيّة، وتأباه الطّباع السليمة، وقد توصّل أحد المعاصرين إلى عدد الأمراض التي ينقلها الخنزير للإنسان فقال: "يبلغ عدد الأمراض التي تصيب الخنزير (٤٥٠) مرضاً، منها (٥٧) مرضاً طفيلياً، تنتقل منه إلى الإنسان، بعضها خطير بل وقاتل، ويختص الخنزير بمفرده بنقل (٢٧) مرضاً وبائياً إلى الإنسان، وهذه الأوبئة يمكن أن تنتقل من الخنزير إلى الإنسان بطرق مختلفة: فأولها: عن طريق مخالطته أثناء تربيته أو التعامل مع منتجاته (وتعتبر أمراضاً مهنية)، وهي لا تقل عن ٣٢ وباءاً، وثانيها: عن طريق تلوث الطعام والشراب بفضلاته، وهي لا تقل عن ٢٨ مرضاً، وأما ثالثها: عن طريق تناول لحمه ومنتجاته، وهي أكثر من (١٦) مرضاً"^(٣)، كما توصّل العلم الحديث إلى أن: "نسبة الكوليسترول في لحم الخنزير تعاد لخمس عشرة ضعف تلك التي توجد في لحم البقر، ومن المعارف عليه أن زيادة هذه المادة على المعدل الطبيعي ترسب في الشرايين، وتسبب في تصلبها كما تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والذي يعتبر العامل الرئيسي في معظم حالات الذبحة القلبية، ووردت في الموسوعة الأمريكية مفادها

(١) الرازي، مفاتيح الغيب، ج ١١، ص ٢٨٣.

(٢) أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، (بيروت: دار الفكر، د. ط، ١٤٢٠هـ)، ج ٢، ص ١١٥.

(٣) ولزيد من التفصيل ينظر إلى: عبد الحافظ حلمي محمد، العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم، (الكويت: مجلة عالم الفكر، المجلد ١٢، العدد ٤، يناير ١٩٨٢)، ص ٦١-١٥٢.

وحدة الأمة - العدد التاسع عشر، ربيع الأول ١٤٤٤هـ / أكتوبر ٢٠٢٢ م ————— ❁ ————— باي زكوب عبد العلي

لذا قال ابن عاشور: "وحكمة تحريم لحم الخنزير أنه يتناول القاذورات بإفراط فتتسأ في لحمه دودة مما يقتاتة لا تهضمها معدته، فإذا أصيب بها أكله قتلتة"^(١).

الوجه الخامس: الإعجاز التشريعي في حطراستهلاك الخمر

لقد حذر الله تبارك وتعالى من تعاطي ما أسكر من الشراب وعصير العنب ونحوه؛ لأنها تغطي العقل فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠]، وسميت الخمر خمر المخامرتها العقل، والخمر: ما خمر العقل، وهو المسكر من الشراب^(٢)، وللتنبية فإن الخمر لا ينحصر في عصير العنب، وإنما كل ما أسكر من الشراب فهو خمر، لما روي عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «كل شراب أسكر فهو حرام»^(٣)، وما روي عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام»^(٤)، وما روي عن ابن عمر، قال: سمعت عمر ﷺ على منبر النبي ﷺ يقول: «أما بعد، أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة من: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل»^(٥).

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ٢، ص ١١٩.

(٢) انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ٤، ص ٢٥٥.

(٣) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبذ، ولا المسكر، ج ١، ص ٥٨، رقم ٢٤٢.

(٤) أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، ج ٣، ص ١٥٨٧، رقم ٢٠٠٣.

(٥) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠]، ج ٦، ص ٥٣، رقم ٤٦١٩.

وحدة الأمة - العدد التاسع عشر، ربيع الأول ١٤٤٤هـ / أكتوبر ٢٠٢٢م ————— ❁ ————— باي زكوب عبد العلي

قال الدكتور علي البار: "لقد أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة أن شرب الخمر ولو بدون إدمان تسبب خللاً عقلياً ونقصاً في الذكاء والقدرات العقلية حتى في فترات الصحو الكامل"^(١)، ويقول الدكتور لورانس: "أول ما يفقد من وظائف المخ بواسطة الكحول هو القدرات الدقيقة على الحكم والملاحظة والانتباه؛ أي: الخصائص التي حصل عليها الإنسان بالتربية والتعليم التي تشمل مجموع قوى العقل والحكمة في الإنسان، وعند تناول الكحول يجد الخطيب نفسه ينطلق في الحديث دون أن يفكر في العواقب، كما أنه يفقد القدرة على التحكم في عواطفه، كما أن الكفاءة العقلية والبدنية تنخفض بتناول الكحول مهما كانت الكمية المتعاطاة قليلة"^(٢).

وفعلاً قد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن خطابات وقرارات بعض رؤساء الدول -الذين يتعاطون شرب الخمر- اتسمت بالتفاهة والسطحية وعدم الجدوية في التفكير في عواقب الأمور ما أدى إلى حروب وخصومات بين الأفراد والمجتمعات والدول، هذا ويتضح مما سبق أن الخطورة في تحريم تناول الخمر ليست قاصرة على شربه، وإنما هي تشمل كل أنواع التعامل معه لما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه»^(٣).

ولهذا جاء وصف الخمر في القرآن الكريم بوصفين، الأول قوله: ﴿رِجْسٌ﴾ [المائدة: ٩٠] وقد تقدم معناه، والوصف الثاني قوله: ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠]، لأن من خبأه الشيطان تزيين الخمر للناس لأجل إثارة الخصومات والبغضاء فيها

(١) محمد علي البار، الخمر بين الطب والفقہ، حاشية ١، ص ٧٠.

(٢) المرجع السابق، ص ٧٢.

(٣) أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، ج ٣، ص ٣٢٦، رقم ٣٦٧٤.

وحدة الأمة - العدد التاسع عشر، ربيع الأول ١٤٤٤هـ / أكتوبر ٢٠٢٢ م ————— ❁ ————— باي زكوب عبد العلي

لأدوات التكنولوجيا الحديثة، وعدم إحاطتهم علماً بعالم الجراثيم والبكتيريا وقتئذ، بينما تنبّه إليها علماء الغرب منذ عقود رغم حوزهم لأدوات التكنولوجيا المتطورة، ومعرفتهم بالجراثيم وقتئذ. لذا فإنّ كلّ طرق القتل التي يتبعها الغرب لاستهلاك لحوم الحيوانات كالصّعق الكهربائي، أو ضرب رأسه بمتقنة، أو ضرب جسمه برصاصة، وغير ذلك، فإنّها تجعل لحم الحيوان مستودعاً كبيراً للجراثيم الضارّة بالإنسان ولو ذبح بعد موته بدقائق، لأنّه لما مات انحبس الدم في جسده، وهذا يسبّب في انتقال الجراثيم من الأمعاء الغليظة للحيوان إلى الدّم بسرعة فائقة، ومنه إلى جميع جسد الحيوان، ومن ثم يتعرّض مستهلكه لأمراض فتّاقة وقاتلة. وصدق الله العظيم إذ قال:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

[فصلت: ٥٣].

● تحريم الخمر ليس قاصراً على متناوليه وإنما تتعدى إلى غيرهم، لهذا فإن الأبحاث الغربية التي أجريت على المجرمين والقتلة في السجون توصلت إلى أنّ ما لا يقل عن خمسين بالمائة من الجرائم المريعة قد تمت تحت تأثير الكحول، وأفادت الأبحاث ذاتها بأنّ عدداً هائلاً من الأطفال المولودين من أمهات مدمنات على تناول الخمر ولدوا مشوهين، وأنّ بعضهم يتمتعون بذكاء أقل من غيرهم إضافة إلى إصابتهم بأمراض القلب والدورة الدموية، كما أثبتت الدراسات الطبية المعاصرة أنّ شرب الخمر ولو بدون إدمان مهما كانت الكمية المتعاطاة تتسبب في خفض الكفاءة العقلية والبدنية، وتتسبب أيضاً في الانتحار وحوادث السير، والأمراض الخطيرة مثل: السرطان، والأمراض العقلية، وغير ذلك.

ثانياً: التوصيات

- التوصية بكتابة بحوث علمية عن الإعجاز التشريعي لأحكام الغذاء في القرآن والسنة وأثرها في حياة الفرد والمجتمع والإنسانية، لاسيّما أنّ الغذاء هو عصب الحياة، وفيه تصرف أموال طائلة.
 - التوصية بترجمة المقالات والكتب التي تحدّث بشكل رائع عن وجوه الإعجاز التشريعي للأغذية المحلّلة والمحرمّة في القرآن والسنة إلى لغات عالمية مختلفة.
- تمت الدراسة والله الحمد والمنّة، اللهم هذا الجهد، وعليك التكلان، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

